

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Ишмурзаева О.

РЕДКИЕ ВИДЫ ХИЩНЫХ ПТИЦ УЗБЕКИСТАНА В КОЛЛЕКЦИИ

ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ САМАРКАНДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/AVGUST

